

ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Ибратова Феруза

*Профессор Ташкентского государственного юридического
университета, доктор юридических наук*

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность гражданских судов. Анализируются различные толкования ученых правоведов детализированной характеристики искусственного интеллекта. Делается вывод о том, что искусственный интеллект не может полностью заменить судью, так как не обладает юридическим мышлением и не способен оценивать моральные и этические аспекты.

Ключевые слова: искусственный интеллект, электронная форма, цифровизация, видеоконференция, цифровой суд.

Действительно в действующее время внедрение и использование систем искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве имеет огромное значение и в Узбекистане.

В Узбекистане в целях создания благоприятных условий для внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность судов, последовательного продолжения работ по цифровизации, улучшения материально-технического обеспечения судов, а также обеспечения исполнения целей и задач, определенных в Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» в Узбекистане принят Указ Президента Республики Узбекистан от 21 августа 2025 года №УП-140 «О дополнительных мерах по повышению уровня доступа к правосудию путем внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность судов, а также улучшению материально-технического обеспечения судебной системы»¹, где предусматривается поэтапный полный переход на электронную форму ведения дел на основе концепции «Цифровой суд» в целях отказа от бумажной формы в судопроизводстве и создание необходимой технической инфраструктуры для внедрения технологий искусственного интеллекта в деятельность судов.

¹ <https://lex.uz/ru/docs/7696571>

В целях создания удобств для граждан и субъектов предпринимательства, а также упрощения рассмотрения судебных дел определено, что в рамках реализации концепции «Цифровой суд»:

- до подачи заявления в суд с помощью искусственного интеллекта формируются прогнозный результат судебного разбирательства и затрачиваемые на него расходы;
- обращения направляются в суд в электронной форме;
- лица, участвующие в деле, не посещают здание суда и участвуют в судебном разбирательстве дистанционно;
- для сторон и иных лиц, участвующих в деле, создается возможность ознакомления в электронной форме со всеми материалами дела в ходе судебного производства;
- расчет и оплата судебных расходов осуществляются в электронной форме, а также исполнительные листы направляются на исполнение в автоматическом режиме;
- судебные дела ведутся полностью в электронной форме с использованием современных информационных технологий;
- протоколы судебного заседания с помощью искусственного интеллекта подготавливаются в режиме реального времени в текстовой форме;
- проекты судебных актов формируются автоматически.

На сегодняшний день отсутствует единообразие в вопросе определения понятия «искусственный интеллект» среди учёных. Исследователи излагают различное толкование данного феномена с учётом детализированной характеристики искусственного интеллекта². В научной сфере прослеживается тождественность мнений в аспекте признания искусственного разума как самообучаемой технологии.

Так, согласно определению Ш.Н.Рузиназарова³, С.Б.Холбоева⁴, Д.Хабибуллаева⁵, искусственный интеллект представляет собой автономную интеллектуальную систему, обладающую способностями к осознанно-волевому

² Хусаинов Р. Р. Развитие и эволюция искусственного интеллекта в мире и Узбекистане //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2025. – Т. 3. – №. 31. – С. 38-45.

³ Рузиназаров Ш. Н. Цифровой гражданский оборот: Целевой и концептуальный научно-теоретический подход //Review of law sciences. – 2020. – №. 1. – С. 55-64.

⁴ Шермухамедов А. Т., Холбоев Б. М. Развитие искусственного интеллекта: зарубежный опыт //ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. – 2020. – С. 379-388.

⁵ Хабибуллаев Д. Некоторые вопросы совершенствования гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан //Review of law sciences. – 2017. – Т. 1. – №. 1. – С. 75-79.

поведению, самообучению и самоконтролю, моделирующую деятельность нейронных сетей. Целесообразно упомянуть дефиницию, предложенную А. В. Минбалеевым, согласно которой, искусственный интеллект – это совокупность «информационных технологий, в том числе цифровых, позволяющих решать на основе тех или иных систем проблемы, связанные с возможностью их решения преимущественно на уровне человеческого интеллекта»⁶.

По нашему мнению искусственный интеллект – это комплексно системная, искусственная модель естественного разума, не обладающая интуицией, способная к самостоятельной, автономной реализации своих действий, приближённая к человеческому мышлению.

Одним из ключевых аспектов является анализ преимуществ применения искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве, среди которых ускорение рассмотрения дел, повышение точности обработки информации, автоматизация рутинных задач, снижение судебной нагрузки и минимизация человеческого фактора при вынесении решений. Особое внимание уделяется функционированию интеллектуальных систем при прогнозировании судебных решений, анализе судебной практики и формировании рекомендаций для судей. За счет внедрения искусственного интеллекта в гражданское судопроизводство современные технологии позволяют автоматизировать рутинные процессы, ускорять рассмотрение дел и повышать доступность правосудия. Однако использование искусственного интеллекта в судебной сфере также порождает ряд сложных вопросов, связанных с юридической ответственностью, соблюдением процессуальных принципов и защитой прав участников судопроизводства.

Развитие искусственного интеллекта в правосудии основано на цифровой трансформации. Ведущие государства мира разрабатывают нормативные акты и этические принципы, регулирующие применение искусственного интеллекта в судебной практике. Примерами таких документов являются Европейская этическая хартия о применении ИИ в правосудии (2018), План развития технологий искусственного интеллекта в Китае (2017) и инициативы по цифровизации судопроизводства в США, Великобритании, России и других странах.

Использование искусственного интеллекта в гражданском судопроизводстве включает автоматизированный анализ судебной практики, электронный

⁶ Минбалеев А. В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта // Вестник южно-уральского государственного университета. серия: право. – 2018. – Т. 18. – №. 4. – С. 82-87.

документооборот, предиктивное правосудие, интеллектуальную обработку доказательств и даже вынесение решений в упрощенных судебных процедурах⁷. Однако для полноценного внедрения таких технологий необходимо учитывать основные принципы правосудия: законность, равенство сторон, независимость суда, состязательность и прозрачность.

Достоинствами искусственного интеллекта являются повышение скорости обработки информации, снижение нагрузки на судебных работников, уменьшение вероятности человеческого фактора и повышение доступности правосудия: автоматизированные сервисы могут обеспечить более оперативное рассмотрение дел, что особенно актуально для граждан, сталкивающихся с длительными судебными разбирательствами.

Однако, наряду с перечисленными достоинствами, автоматизация процессуальных действий сталкивается с рядом существенных проблем и ограничений. Автоматизированные алгоритмы, будучи основанными на статистических моделях, не всегда способны учесть все нюансы и уникальные обстоятельства конкретного дела, что может привести к ошибочным выводам или неоптимальному применению норм. Без должного контроля и корректировки исходных данных системы могут унаследовать существующие предвзятости, что ставит под сомнение принцип равенства сторон в судопроизводстве. Как справедливо замечает А. Ю. Головин, технологии искусственного интеллекта, независимо от его когнитивных способностей в будущем, должны в любом случае оставаться и рассматриваться только в числе вспомогательных средств⁸.

Реализация искусственного интеллекта в электронном гражданском судопроизводстве направлена на создание цифровой экосистемы, интегрирующей автоматизацию процессуальных действий, управление документацией и коммуникацию участников⁹. Основу в данном направлении включают технологии распределенных вычислений, обработки естественного языка и нейросетевых алгоритмов, которые смогут обеспечить автоматизацию документооборота, интеллектуальное управление делами, реализацию

⁷ Усманов Л. Х. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ AI В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ УЗБЕКИСТАНА //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 5. – С. 42-49.

⁸ Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – №. 1-2. – С. 43-55.

⁹ Пулатов С. Искусственный интеллект в судебном производстве: тенденции и риски как средство противодействия коррупции //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/5. – С. 497-507.

виртуальных ассистентов и создание цифровых платформ для удаленного участия.

Искусственного интеллекта не может полностью заменить судью, так как:

- не обладает юридическим мышлением - не учитывает все нюансы и специфику конкретного дела;
- не способен оценивать моральные и этические аспекты - суд должен учитывать не только нормы права, но и принципы справедливости;
- возможны ошибки алгоритма - предвзятость, вызванная обучением на устаревших или некорректных данных;
- ограничен рамками законодательства - не может применять судебное усмотрение или творческий подход к правоприменению.

В настоящее время в рамках современных судебных процедур наблюдается трансформация процессуальных механизмов, обусловленная интеграцией цифровых технологий. Особый интерес представляет применение интеллектуальных систем в упрощенных формах производства, где алгоритмы способны оптимизировать формирование итоговых актов. Примером служит приказное производство, регламентированное статьей 170 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан, характеризующееся отсутствием состязательности и односторонним характером рассмотрения. В данном контексте технологии выполняют операционно-технические функции: генерацию шаблонных документов, автоматизированную рассылку процессуальных актов, а также оптимизацию административных задач – от распределения нагрузки между судьями до мониторинга временных рамок производства.

Для эффективного внедрения искусственного интеллекта в гражданское судопроизводство целесообразно разработать законодательные нормы, регулирующие использование искусственного интеллекта в судебной системе. Это включает:

- стандарты прозрачности алгоритмов и механизмы контроля их решений;
- создание гибридных моделей правосудия, где искусственный интеллект выполняет вспомогательную роль, а окончательное решение остается за судьей;
- развитие технологий интерпретируемого искусственного интеллекта, что позволит минимизировать риски дискриминации и повысить доверие к алгоритмам;
- внедрение механизмов аудита и сертификации судебных искусственных интеллект-систем.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Хусаинов Р. Р. Развитие и эволюция искусственного интеллекта в мире и Узбекистане //THE THEORY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCH IN THE FIELD OF PEDAGOGY. – 2025. – Т. 3. – №. 31. – С. 38-45.
2. Рузиназаров Ш. Н. Цифровой гражданский оборот: Целевой и концептуальный научно-теоретический подход //Review of law sciences. – 2020. – №. 1. – С. 55-64.
3. Шермухамедов А. Т., Холбоев Б. М. Развитие искусственного интеллекта: зарубежный опыт //ФИЛОСОФИЯ ИННОВАЦИЙ И СОЦИОЛОГИЯ БУДУЩЕГО В ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ: НАУЧНЫЙ ДИАЛОГ. – 2020. – С. 379-388.
4. Хабибуллаев Д. Некоторые вопросы совершенствования гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан //Review of law sciences. – 2017. – Т. 1. – №. 1. – С. 75-79.
5. Минбалеев А. В. Проблемы регулирования искусственного интеллекта //Вестник южно-уральского государственного университета. серия: право. – 2018. – Т. 18. – №. 4. – С. 82-87.
6. Усманов Л. Х. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ AI В СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ УЗБЕКИСТАНА //Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences. – 2025. – Т. 5. – №. 5. – С. 42-49.
7. Головин А. Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики //Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. – 2012. – №. 1-2. – С. 43-55.
8. Пулатов С. Искусственный интеллект в судебном производстве: тенденции и риски как средство противодействия коррупции //Общество и инновации. – 2025. – Т. 6. – №. 1/S. – С. 497-507.
9. <https://lex.uz/ru/docs/7696571>